

BO'LAJAK PEDAGOGLARNING HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV MODELLARI

Lutfullayeva Marjona Zafar qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15734273>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 13-iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 23-iyun 2025 yil

KEY WORDS

hayot faoliyati xavfsizligi, model, kasbiy kompetensiya, kompetentlik, kasbiy mahorat, pedagogik sharoit, pedagogik shartlar, usullar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada bo'lajak pedagoglarning hayot faoliyati xavfsizligini ta'minlashda kompetensiyaviy yondashuv modellarini, axborot ta'minotini yaxshilash, kasbiy kompetensiyani shakllantirish, ularning mazmunini tavsiflashga qaratilgan. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalari ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv tushunchalarining mazmun-mohiyatini o'rganish, kompetentlikni shakllantirish, rivojlantirish va diagnostika qilish masalalari bayon etilgan.

Kirish. Iqtisodiyotning agrar sektoridagi ishlab chiqarish shikastlanishi muammolari fonida ta'lim tizimidagi paradigmatic o'zgarishlar bilan bog'liq. Ular mehnat bozori talablariga yo'naltirilgan, ammo xavfsizlik nuqtai nazaridan, ya'ni hayot va sog'likni saqlashga, xavflarni baholashga va tegishli qarorlar qabul qilishga qodir bo'lgan inson resurslarini kasbiy tayyorlashning maqsadga muvofiqligini belgilaydigan shaxslardir.

Hayot xavfsizligini ta'minlashda kasbiy kompetensiyani rivojlantirish jarayonining yaxlitligini ko'rsatish uchun uni modelda aks ettirish maqsadga muvofiq. Model (frantsuzcha modele, lotincha modulus - o'lchov, namuna, me'yor) - "mavjud yoki loyihalashtirilgan tadqiqot ob'ektini ko'rsatish yoki ko'paytirish orqali uni o'rganish bizga ushbu ob'ekt haqida yangi ma'lumot beradigan tarzda almashtirishga qodir bo'lgan aqliy jihatdan ifodalangan yoki moddiy jihatdan amalga oshirilgan tizim".

O'tkazilayotgan tadqiqotda model "Agroinjeneriya" yo'nalishi bo'yicha kasbiy tayyorgarlikni protsessual takror ishlab chiqarish tizimining analogi sifatida ko'rib chiqiladi. Pedagogik modelga ma'lum talablar qo'yiladi, ya'ni: modellashtirilgan ob'ekt ob'ektiv ravishda modelga mos kelishi kerak, bunda model uni qisman almashtirish qobiliyatini saqlab qoladi, shuningdek, olingan natijalarni eksperimental tekshirish va pedagogikaning mazmunli nuqtai nazaridan sharhlashni ta'minlash qobiliyati va boshqalar [7]. Shunday qilib, model vizual shaklda ifodalangan gipotezani aks ettiradi, deb aytish mumkin.

Modelni yaratish jarayoni bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi: hayot xavfsizligini ta'minlashda kasbiy kompetensiyani shakllantirish bo'yicha tadqiqotlar kontekstida qiziqish muammosi bilan bog'liq mavjud tajribani o'rganish; uning tahlili va maqsadga muvofiqligi kelajak modelining asosini tashkil etuvchi gipotezani asosli shakllantirish imkonini beruvchi umumlashtirish; ishlab chiqilgan dasturga majburiy ravishda mos keladigan ilmiy-tadqiqot dasturini tuzish va amaliy faoliyatni protsessual tashkil etish; taklif qilingan gipoteza [2] bilan nomuvofiq bo'lgan taqdirda tadqiqotni o'tkazish amaliyoti tomonidan taklif qilingan holatlar tufayli dasturni tuzatish.

Hayot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha kasbiy kompetensiyani rivojlantirishning maqsadli blokida qishloq xo'jaligi muhandisi uchun mehnat bozoridagi ijtimoiy tartib talablari hisobga

olingan. Ushbu ijtimoiy buyurtma oliy ta'limning federal ta'lim standarti talablari asosida professional tahlilga e'tibor qaratildi. Tizimdagi integratsiyaning ushbu turi xavfsizlik masalalari kontekstida "Agroinjeneriya" sohasidagi mutaxassisga qo'yiladigan zamonaviy talablarni etarli darajada aks ettiruvchi kasbiy kompetentsiya tarkibiy qismlari tarkibini boshqarishga imkon berdi. Hayot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha kasbiy kompetentsiyaning tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat: motivatsion, kognitiv, faoliyatga asoslangan va shaxsiy. Kasbiy kompetentsiyaning tarkibiy tarkibi ushbu kompozitsiyani shakllantirishga imkon beradigan mavjud ilmiy yondashuvlarning xilma-xilligida namoyon bo'ladi. Hayot faoliyati xavfsizligini ta'minlashda kasbiy kompetentsiyani rivojlantirish modelida taklif etilgan yondashuvlar tadqiqotda qo'yilgan vazifalar qatorini hal qilish imkonini beradi: hayot xavfsizligi bo'yicha bilimlarni rivojlantirish; hayot xavfsizligi bo'yicha ko'nikmalarni rivojlantirish, xavfsizlik nuqtai nazaridan professional muhim fazilatlarni rivojlantirish; hayot xavfsizligi uchun xavfsizlik ehtiyojlari, motivlari va qadriyatlarini shakllantirish; hayot xavfsizligi ko'nikmalarini rivojlantirish. Ilmiy asoslangan yondashuvlar prizmasi orqali qo'yilgan vazifalarni hal qilish uchun tadqiqot hayot xavfsizligini ta'minlashda kasbiy kompetentsiyani rivojlantirish jarayonining asosiy tamoyillari to'plamini taqdim etadi.

Yosh mutaxassislarning hayot xavfsizligini ta'minlashda kasbiy kompetentsiyani shakllantirish jarayonini murakkablashtiradigan kamchiliklardan biri bu pedagogik shart-sharoitlarning ishlab chiqilmaganligidir. Kasbiy tayyorgarlik tizimidagi ushbu kamchilikni bartaraf etish orqali hayot xavfsizligini ta'minlashda kasbiy kompetentsiyani rivojlantirishning rejalashtirilgan natijasiga yaqinlashish mumkin. Hayot xavfsizligini ta'minlashda kasbiy kompetentsiyani shakllantirishga yordam beradigan shartlarni asoslash uchun "pedagogik shartlar" tushunchasini talqin qilish bo'yicha tadqiqot versiyalari bilan tanishish kerak. Tadqiqotchilar, shuningdek, yaxlit pedagogik jarayonning mazmuni, shakllari va usullarining imkoniyatlari yig'indisini pedagogik shartlar sifatida kiritadilar va ta'lim jarayonining tarkibiy qismlari eng yaxshi uyg'unlikda taqdim etilgan muhit, shuningdek, ularni pedagogik jarayon sub'ektlari o'rtasidagi o'zaro ta'sir sharoitlari sifatida ko'rib chiqadilar [1], boshqa muallifning nuqtai nazarlari ham mavjud.

Tajribaning bir qismi sifatida biz olimlar tomonidan tahlil qilingan xarakterli xususiyatlarga ko'ra pedagogik shartlarni ajratamiz. Shartlar pedagogik jarayonning usullari va shakllari majmuini ifodalaydi. Ular o'zaro bog'langan va o'zaro bog'liq bo'lishi kerak va hayot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar kontekstida kasbiy kompetentsiyani rivojlantirishning davom etayotgan jarayonining tuzilishini hisobga olgan holda tanlanishi kerak.

So'nggi o'n yillikda kasb-hunar ta'limi sohasida ishlayotgan tadqiqotchilar hayot xavfsizligini o'qitish uchun pedagogik shartlarning turli kombinatsiyalarini, yani o'quvchilarning hayot xavfsizligini ta'minlash uchun ishlab chiqilayotgan ko'nikmalarning amaliyotga yo'naltirilgan yo'nalishini kuchaytirish masalalarini taklif qilishgan.

Pedagogik sharoitda A.V. Balashov ta'lim jarayonining uchta yo'nalishi - nazariy, amaliy va shaxsiy jihatlarning o'zaro bog'liqligini ta'minlashga e'tibor qaratadi. Xavfsizlik masalalarini o'qitishda I.A. Golubeva pedagogik shartlarni bir necha yo'nalishda ochib beradi: o'yin faoliyatiga kiritish; kognitiv faollik; xavfni oldindan bilish qobiliyati, shuningdek, uning oldini olish usullari va vositalarini o'zlashtirish darajasi [2].

Pedagogik shartlar majmuasiga A.V. Kazmina quyidagilarni o'z ichiga oladi: tarkibiy va mantiqiy fanlararo aloqalar; muammoli faoliyat, loyiha-tadqiqot, integrativ-modulli kasb-hunar va ta'lim texnologiyalarining ustuvorligi; shakllantirish jarayonida o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishining pedagogik monitoringi [3].

O'tkazilgan tahlillarni hisobga olgan holda, ushbu holat kasbiy kompetentsiyani rivojlantirish jarayonida, aslida, o'zining rag'batlantiruvchi ta'siri va kognitiv qiziqishga ta'siri orqali, umuman olganda, xavfsizlik masalalarini ta'minlashda motivatsion komponentning shakllanishiga ta'sir qiladi, degan xulosaga kelishimiz mumkin. Shunday qilib, hayot

xavfsizligini ta'minlashda kasbiy kompetentsiyaning kognitiv, faol va shaxsiy tarkibiy qismlarini shakllantirish uchun asos yaratiladi. Natijada, ma'lum ko'rsatkichlar yig'indisida namoyon bo'lgan ko'rib chiqilayotgan pedagogik shartni amalga oshirish motivatsiya mexanizmini ishga tushiradi va kasbiy faoliyat nuqtai nazaridan xavfsizlik nuqtai nazaridan to'g'ri shakllangan "ustunlikni tanlash strategiyasida" namoyon bo'ladi.

Tadqiqot metodologiyasi va adabiyotlarning tahlili.

So'nggi o'n yillikda kasb-hunar ta'limi sohasida ishlayotgan tadqiqotchilar hayot xavfsizligini o'qitish uchun pedagogik shartlarning turli kombinatsiyalarini taklif qilishda, kasbiy kompetentlikni shakllantirish masalalari respublikamiz olimlari N.A.Muslimov, M.B.Urazova, Sh.S.Sharipov, O.A.Quysinov va boshqalar, xorijiy mamlakatlarda V.A.Belikov, A.V.Balashov, I.A.Golubeva, A.I.Kuleshova, A.K.Markova, N.V.Skachkovalar tomonidan tadqiq etilgan [1].

Ilmiy ishlanmalarning yuqoridagi tahlilini hisobga olgan holda, hayot xavfsizligini ta'minlashda kasbiy kompetentsiyani shakllantirish uchun pedagogik shart-sharoitlar majmuasiga quyidagilar kiradi:

1. Xavfsizlik sharoitida kasbiy motivlarni rivojlantirishga qaratilgan didaktik yordamni tanlash;
2. Xavfga yo'naltirilgan fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan usullar majmuasi orqali ta'lim maydonini tashkil etish;
3. Subyektni birgalikdagi faoliyatning kollektiv shakllariga kiritish, xavfsizlik kontekstida potentsial faoliyatni kvaziprofessional modellashtirish;
4. Har bir ishtirokchi professional rol o'ynaydigan, shu orqali o'zining shaxsiy salohiyatini ro'yobga chiqaradigan mavzuni rivojlantiruvchi muhitni yaratish.

Sanab o'tilgan shartlarning semantik mazmunini va ularning hayot xavfsizligini ta'minlashda kasbiy kompetentsiyani shakllantirish imkoniyatlarini taqdim etish uchun har bir shartning muhim mazmunini ochib berish tavsiya etiladi.

Birinchi shart - xavfsizlik nuqtai nazaridan professional motivlarni rivojlantirishga qaratilgan didaktik yordamni tanlash. Tadqiqotda ushbu shartni amalga oshirish xavfsizlik masalalarini ta'minlashda professional kompetentsiyaning motivatsion tarkibiy qismiga ta'sir ko'rsatishi kerak bo'lgan yordam berish usullari, rag'batlantirish usullari va ongni shakllantirish usullaridan foydalanish orqali amalga oshirildi.

Fasilitatsiya orqali ishtirokchilarning shaxsiy qoniqishini oshiradi, qarorlarni amalga oshirish vaqti sezilarli darajada kamayadi, qabul qilingan qarorlarga nisbatan sifat va mas'uliyat oshadi, ishtirokchilarning munosabatlari yaxshilanadi [4].

Fasilitativ yordamning ijobiy ta'siri nafaqat aniq, balki "faqat to'g'ri" yechimga ega bo'lmagan muammoli vazifalar ustida ishlashda ayniqsa yaqqol namoyon bo'ladi. Natijada, guruh ishining samaradorligi oshadi, ishtirokchilarning qiziqishi ortadi, o'quvchilarning imkoniyatlarini maksimal darajada ochib beradi.

Natijalar. Xavfsizlik masalalarini o'rgatishda ta'lim natijalariga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan pedagogik sharoitlarning o'zgarishlarini yillar davomida kuzatish mumkinligi aniq. Agar 2022-yil uchun tadqiqot yetarlicha amaliyotga yo'naltirilgan bo'lsa va o'quvchilar faoliyatini boshlagan bo'lsa, 2023-yilgi tadqiqot shaxsiy jihatga nisbatan e'tiborning o'zgarishini ko'rsatadi. Keyingi yillarda tadqiqot uchun professional qadriyatlar paydo bo'la boshlaydi va tadqiqotchilar uchun shaxsiy rivojlanishning pedagogik monitoringi qiziqish uyg'ota boshlanadi.

Olib borilgan tadqiqotlar interfaol o'qitish usullari va kasbiy tayyorgarlik kontseptsiyasiga e'tibor qaratish bilan tavsiflanadi. Hayot xavfsizligi masalalarini o'rgatishda oliy kasbiy ta'lim tizimida imkoniyatlarni izlash bo'yicha tadqiqot salohiyati doimiy ravishda takomillashtirilayotgani aniq. Biroq, ijtimoiy tuzilma tarkibidagi o'zgarishlar, kasbiy jihatdan barkamol va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Hayot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha kasbiy kompetentsiyani

shakllantirish shartlarini tanlash ular uning tarkibiy qismlarining butun majmuasiga ta'sir qilishi kerak degan fikrga asoslangan bo'ladi.

Hayot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha kasbiy kompetentsiyani shakllantirish jarayonida rag'batlantirish, "talabalarda o'zgarishlarni qo'zg'atishni" anglatadi [5]. Bunday turdagi "targ'ibotlar" o'qituvchi-fasilitatorning ta'lim jarayonida muayyan harakatlari orqali amalga oshirilishi mumkin: vazifalarni aniq bayon qilish; vaqtni muvozanatlash - "sifat va o'z vaqtida" muhokama yoki jarayonni to'g'ri yo'nalishga yo'naltirish, faoliyatdan foydali xulosalar chiqarishga yordam berish, mehnatga jalb qilish, qulaylik muhitini yaratish, kerak bo'lganda dinamikani kuchaytirish yoki zaiflashtirish. Aynan shu sababli o'qituvchi belgilangan maqsadni hisobga olgan holda ishlab chiqish kerakligiga e'tibor qaratadi. O'qituvchi-o'qituvchi har xil turdagi o'tkazish usullarini birlashtira oladigan u yoki bu mos uslubni tanlashi kerak bo'ladi.

Pedagogik yordam sohasida ishlaydigan tadqiqotchilar ta'lim maqsadini hisobga olgan holda turli xil usul va usullardan foydalanishni tavsiya qiladilar: muvaffaqiyatga erishish vaziyatlarini yaratish, maqto'vni ilgari surish, o'quvchini shaxs sifatida hurmat va ijobiy qabul qilish, aqliy hujumni osonlashtirish va uning turlari "parafraza" usuli, "ishtirokchilarni tortib olish", SWOT tahlili, Delphi usuli, Uzum usuli - kokteyl, "kelajakni qidirish", "shartlarni shakllantirish" usuli, "fikrni qutblash" usuli, "qaror daraxti", "ven diagrammasi" usuli va boshqalar.

Biroq, usullar o'qitish vaqtini va tinglovchilar sonini hisobga olgan holda ehtiyotkorlik bilan tanlashni talab qiladi. Tadqiqot shartlariga ko'ra, hayot xavfsizligini o'qitishning eng samarali usullari tanlab olinadi. Ularning orasida muvaffaqiyatga erishish holatlarini yaratish lozim, chunki osonlashtirish funksiyalaridan birining xususiyati atrof-muhitni tashkil etuvchi xususiyatdir. Yetarli tanlangan texnikalar to'plami ko'pincha rejalashtirilgan natijani alohida usuldan foydalangandan ko'ra kamroq vaqt ichida olish imkonini beradi. O'quvchini qo'llab-quvvatlash usullari ushbu usul bilan samarali ishlaydi: faoliyatning kuchli tomonlariga e'tibor qaratish, xatti-harakatni baholashda o'ziga xoslik, o'quvchining sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash va hokazo.

Munozara. Mahalliy mualliflarning tadqiqotlarida o'qituvchi-fasilitator va talabaning boshqaruv harakatlarining algoritmi aniqlangan bo'lib, "atribut halqasi" ko'rinishida taqdim etilgan: motivni shakllantirish faoliyatini osonlashtirish - fasilitatsiya. Maqsadni shakllantirish - ob'ektni qidirishni osonlashtirish - idrok etish - faoliyat usulini izlashga ko'maklashish - bilish vositalarini izlashga ko'maklashish - jarayonni amalga oshirishga ko'maklashish - fikrlashni osonlashtirish [6, 34]. Ushbu fikrni hisobga olgan holda, biz pedagogik yordam nafaqat o'quv jarayoniga, balki "tanlangan ssenariy bo'yicha" talabalar bilan munosabatlarni qurish qobiliyatiga ega bo'lgan o'qituvchining shaxsiyatiga ham bir qator talablarni qo'yadi degan xulosaga kelishimiz mumkin.

O'tkazilgan tahlillarni hisobga olgan holda, ushbu holat kasbiy kompetentsiyani rivojlantirish jarayonida, aslida, o'zining rag'batlantiruvchi ta'siri va kognitiv qiziqishga ta'siri orqali, umuman olganda, xavfsizlik masalalarini ta'minlashda motivatsion komponentning shakllanishiga ta'sir qiladi, degan xulosaga kelishimiz mumkin. Shunday qilib, hayot xavfsizligini ta'minlashda kasbiy kompetentsiyaning kognitiv, faol va shaxsiy tarkibiy qismlarini shakllantirish uchun asos yaratiladi. Natijada, ma'lum ko'rsatkichlar yig'indisida namoyon bo'lgan ko'rib chiqilayotgan pedagogik shartni amalga oshirish motivatsiya mexanizmini ishga tushiradi va kasbiy faoliyat nuqtai nazaridan xavfsizlik nuqtai nazaridan to'g'ri shakllangan "ustunlikni tanlash strategiyasida" namoyon bo'ladi.

Ikkinchi pedagogik shart - tavakkalchilikka yo'naltirilgan fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan usullar majmuasi orqali o'quv maydonini tashkil etish. Ushbu shartni tadqiqot kontekstida amalga oshirish muammoni sharhlashda qo'llaniladigan keys-stend usuli, muhokama usuli, aqliy hujum usuli kabi usullar yordamida amalga oshiriladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, o'tkazilgan tahlillarni hisobga olgan holda, ushbu holat kasbiy kompetentsiyani rivojlantirish jarayonida, o'zining rag'batlantiruvchi ta'siri va kognitiv qiziqishga ta'siri orqali, umuman olganda, xavfsizlik masalalarini ta'minlashda motivatsion komponentning shakllanishiga ta'sir qiladi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Shunday qilib, hayot xavfsizligini ta'minlashda kasbiy kompetentsiyaning modeli, faol va shaxsiy tarkibiy qismlarini shakllantirish uchun asos yaratadi.

Adabiyotlar:

1. В.И.Байденко. Компетенции в профессиональном образовании (К освоению компетентного подхода) // Высшее образование в России, 2004. – № 11. – С 5-11.
2. Н.А.Муслимов, М.Б.Уразова, Ш.Н.Эшпулатов. Касб таълими ўқитувчиларининг касбий компетентлигини шакллантириш технологияси/ Тошкент: Fan va texnologiya, 2013. – 8-9 б.
3. Batirov Zafar, Mahmudov Yoqub. Mutaxassislarni hayot faoliyati xavfsizligini ta'minlashga oid kasbiy kompetentsiyalarini shakllantirishning ahamiyati / Zamonaviy ta'lim-tarbiya jarayonining psixologik-pedagogik masalalari mavzusidagi 2-xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya. Toshkent, 07.12.2023 y. 11-16 b.
4. Ю.Г.Репьев. Интерактивное самообучение/ Монография. – М.: «Логос», 2004. – 248с.
5. Y.E.Mahmudov, Z.L.Batirov, M.Z.Lutfullayeva. Bo'lajak mutaxassislarni hayot faoliyati xavfsizligini ta'minlashda kompetensiyaviy yondashuvlar/ Zamonaviy ta'lim-tarbiya jarayonining psixologik-pedagogik masalalari mavzusidagi II xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya maqolalar to'plami. Toshkent, 2023. 849...854 b.
6. Batirov Z. L., Mahmudov Y. E. Mutaxassis kadrlarni kasbiy malakalarini shakllantirishda hayot faoliyati xavfsizligini ta'minlashda psixologik yondashuv / Ta'lim tizimida psixologik xizmatning zamonaviy tendensiyalari: nazariya va amaliyot. Termiz 26-27 aprel 2024 y.
7. Batirov Z., Mahmudov Y., Lutfullayeva M. Hayot faoliyati xavfsizligini ta'minlashda psixologik kompetensiyalarning ahamiyati //News of the NUUz. – 2024. – T. 1. – №. 1.5. 2. – С. 54-56.
8. Z.Batirov, Y.Mahmudov, G.Axmatova, M.Lutfullayeva, R.Qosimova. Hayot faoliyati xavfsizligiga oid kasbiy kompetensiyalarni bo'lajak mutaxassislarda shakllantirish// Ta'lim, fan va innovatsiya. 2-son, 2024-yil